

ФРАНЦУЗ ШАРҚШУНОСИ Э. ШАВАНН ТАДҚИҚОТЛАРИДА ТУРКЛАР ТАРИХИГА ОИД АЙРИМ МАЪЛУМОТЛАР

Жаҳонгир Остонов

ЎзР ФА Шарқшунослик институти таянч докторанти

Аннотация: Ушбу мақолада атоқли француз шарқшуноси ва хитойшуноси Эдвард Шаваннинг ғарбий турклар, хусусан, Турк хоқонлиги тарихига бағишланган "Хитой манбаларига кўра Ғарбий турклар" деб номланган китобидаги туркларга доир айрим маълумотлар таҳлил қилинади. Унда асосий урғу Марказий Осиёдаги сиёсий жараёнлар, хусусан, Эфталийлар давлатининг қулаши билан боғлиқ маълумотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Шаванн, турклар, Турк хоқонлиги, эфталийлар, Истеми, Марказий Осиё

Ғарбий Турк хоқонлиги, умуман эфталийлар ва турклар тарихи бўйича классик тадқиқот дея баҳоланадиган француз тилидаги илмий ишларнинг энг эътиборга сазовори, шубҳасиз, француз хитойшуноси Э.Шаваннинг “Хитой манбаларига кўра Ғарбий турклар/ Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903. – 378 р.) асаридир¹. Асарнинг эътиборга молик жихати шундаки, у илк мартаба хитой манбаларидан илк ўрта асрлардаги турклар тарихига оид маълумотлар жамланган ва таҳлил қилинган йирик тадқиқотдир. Ушбу тадқиқот бугунги кунда илк ўрта асрлар тарихи билан ишлайдиган туркшунос-тарихчининг бирламчи манбадан таржима қилинган асосий тадқиқотига айланган. Қуйида ундаги айрим маълумотлар хусусида тўхталиб ўтамиз.

Ушбу китобда Ғарбий Турк хоқони Истеми ҳақида хитой йилномаларидан қуйидаги маълумот таржима қилинган: “Истеми бир замонлар шанюй(ундан юқори поғонада турган ҳукмдор – хоқон назарда тутиляпти)га ҳамроҳлик қилар экан, ўнта йирик кўмондонни бошқарарди. Юз мингта аскар бор эди. Ғарбий ўлкаларнинг турли ҳукмдорликларини ўзига бўйсундиришга муваффақ бўлди. Хоқон бўлди ва давлатига “Ўн ўк/Ўн қабила” номини берди. Наслдан-наслга авлодлари ушбу халқни бошқарди”² шаклида келтирилган. Тарих фанлари доктори Ғ.Б.Бобоёров “Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми” монографиясида Ғарбий ўлкаларни хоқонликка итоат эттириш учун ҳарбий ҳаракатлар олиб борган Ғарбий Турк хоқонлигининг асосчиси Истемининг

¹ Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903. – 378 р.

² Chavannes E. Çin Kaynaklarına göre ... – S. 69.

сиёсий-ҳарбий фаолиятининг асосий қисми асосан унинг Муқан хоқон билан иттифоқчилик қилган даврига тўғри келишини таъкидлайди³. Тадқиқотчи Истемига Муқан хоқон томонидан ғарбдаги мамлакатларни бўйсундиришга масъулияти юклатилган бўлиши мумкинлигини алоҳида таъкидлаган⁴. Ушбу туркларнинг дастлабки сиёсий йўлбошчиларидан бўлган ҳукмдорнинг исми турли манбаларда турлича учрайди: хитой йилномаларида Ши-дьян-ми, византия тарихчиларининг асарларида Силзибул, Стемвис ёки Дизавул, араб манбалари (Табарий ва бошқалар)да Синжибу деб аталган⁵.

Э.Шаванн ушбу китобида эфталлийларнинг Марказий Осиёда ҳукмронлигига турклар ва сосонийлар томонидан барҳам берилиши 563 ва 567 йиллар оралиғида юз берганлиги масаласига ҳам эътибор қаратган⁶. Тадқиқотчи А. Литвинский эса ушбу воқеалар 560-563 йилларда⁷, Г.Моравчик эса 560-йиллар атрофида⁸, А.Г. Мандельштам эса бироз кечроқ 563 йилларда⁹, А.Уинк эса 563-568 йилларда Сирдарё бўйларида юз берганини таъкидлайди¹⁰. Менандрнинг таъкидлашича, бу воқеа 568 йилларда бўлиб ўтган, хитой манбалари эса уни бирмунча эртароқ сана 558 йил билан боғлайди¹¹. Византия манбаларида эса 568 йилда Византияга борган хоқонлик элчиларининг эфталлийларнинг батамом тор-мор этилгани ва унинг қўл остидаги худудлар уларнинг (туркларнинг) қарамоғига ўтганини таъкидлагани айтилган¹². Э. Шаванн эса бу воқеани Менандрнинг келтирган икки матн билан таққослаб ўрганиш кераклигини айтади. Биринчисига кўра хоқон 562 йилда эфталлийларга қарши бошлаган жангни тугатгандан кейин аварларга бостириб кирмоқчи эканлигини таъкидланса; иккинчисига кўра эса хоқон Дзабулнинг элчилари эфталлийларнинг батамом тор-мор келтирилганини хабар берган. Шунинг учун ушбу тадқиқотчи турклар томонидан эфталлийларга барҳам берилиши 563 ва 567 йиллар орасида юз берган, деган хулосага келган¹³.

Турклар томонидан жужанларга зарба берилиб, тарих майдонидан суриб чиқарилиши ҳақида Э.Шаванн ўз китобида тўхталиб ўтган. Унга кўра, 546 йилдан бироз олдинроқ тўласларнинг жужанларни тор-мор келтириш режасини ишлаб чиққан эди. Бу даврда турклар жужанларга темир қазиб берар эдилар ва

³ Бобоёров Ғ. Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми... – Б. 48-49.

⁴ Бобоёров Ғ. Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми – Б. 194.

⁵ Chavannes E. Çin Kaynaklarına göre... – S. 69.

⁶ Chavannes E. Çin Kaynaklarına göre... – S. 289.

⁷ Litvinsky A. The Hephthalite Empire... – P. 143.

⁸ Гафуров Б.Г. Таджики... Книга первая. – С. 277.

⁹ Гафуров Б.Г. Таджики... Книга первая. – С. 217.

¹⁰ Wink A. Al-Hind... – P. 110.

¹¹ Пигулевская Н. Сирийские источники по истории... – С. 75.

¹² Комар А. Наследие тюркских каганатов в Восточной Европе // Мәдени мұра. Культурное наследие. № 1. – Астана. 2009. – С. 100101.

¹³ Chavannes E. Çin Kaynaklarına göre... – S. 289.

улар бу кулай фурсатдан фойдаланиб жужанларга қарамликдан қутилишга пайт пойлаётган эдилар. Турклар йўлбошловчиси Туман тўласлар устига бостириб кириб, уларни енгади. Ушбу зафардан ғурурланган Туман 546 йилда унинг бу хизматининг муносиб баҳоланиши учун жужанлардан бўлган маликага уйланиш таклифини билдиради. Ғазабланган жужанлар ҳукмдори А-на-куй “Сен бизнинг темир қазиб берувчи бир қулимиз бўлсанг-у, бундай сўзларни гапиришга қандай журъат қилдинг” деб такаббуруна жавоб қайтаради. Бундан хафа бўлган Туман тунгузлар йўлбошчиси билан яқинлашади ва 551 йилда Ғарбий Вэй хонадонидан бўлган бир маликага уйланади. Шундан сўнг, у жужанларнинг қўпол муомаласидан ғазабланиб, тезда улардан ўч олишга киришади. Қисқа муддат ичида жужанлар устидан ғалаба қозонади, уларнинг ҳукмдори А-на-куй эса мағлубиятга дош беролмай ўз жонига қасд қилади. Бу воқеалар 552 йилнинг қишида бўлиб ўтган эди¹⁴.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ушбу мулоҳазалар Э.Шаваннинг мазкур китоби ҳақидаги фикрларнинг бир қисми холос. Умуман олганда, мазкур китоб фақат Хитой манбалари асосида ёзилгани ва фақатгина таржима эканлигини инобатга олсак, мазкур тадқиқотни бошқа тиллардаги манбалар ва тарихчиларнинг ишлари орқали батафсил таҳлил қили ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Шу билан бирга, Э.Шаванн турклар тарихини ўрганишга қўшган улкан ҳиссаси сабаб асарлари чуқурроқ тадқиқ қилиниши керак бўлган атоқли муаллифлардан саналади. Мазкур кичик тадқиқот эса денгиздан бир томчи холос.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903. – 378 p.
2. Chavannes E. Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri // Türkiye, 2011. S 495
3. Litvinsky A. The Hephtalite Empire // UNESCO 1996. Pp 138-154
4. Wink, A. -Al Hind. The Making of the Indo-Islamic World // Wisconsin, 1991. P 404
5. Бобоёров Ғ. Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми // Тошкент, 2018. 356 б
6. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга первая // Душанбе, 1989. С 371
7. Гумилев Л.Н. Қадимги турклар. Тошкент, 2007. Б 162

¹⁴ Гумилев Л.Н. Қадимги турклар. – Б. 33. Шундай қилиб, турклар минтақанинг танҳо ҳукмдорига айланиб олган эдилар.

8. Комар А. Наследие тюркских каганатов в Восточной Европе // Мәдени мұра Культурное наследие. № 1. –Астана. 2009. – С. 100101.

9. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР. Ответственный редактор В.В.Струве. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР. 1941. 172 с.

